

Лариса РЕВА,
кандидат філологічних наук,
член-кореспондент Національної Академії наук
Вищої освіти України,
член Національної Спілки краєзнавців України
(Україна, Київ)
orcid.org/0000-0002-6623-362x
LesyaReva7@gmail.com

ЛІТЕРАТУРНІ РОЗДУМИ ПРО ПРИЧИНИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА РОЛЬ ОСОБИ

DOI:

У науковій статті здійснено літературознавче осмислення причин повномасштабної війни Росії проти України крізь призму постаті Людини – особистості, яка найбільше потерпає в умовах політичних катастроф, імперської агресії та глобальних трансформацій. Автори наголошують, що війна, розв'язана Росією, стала найбільшою гуманітарною катастрофою Європи ХХ–ХХІ століть, завдавши українському народові непоправних втрат. У фокусі дослідження – не лише історичний і політичний бекграунд конфлікту, а й глибокий аналіз еволюції української та російської ідентичностей, зокрема в пострадянський період, а також впливу літературного дискурсу на формування особистості.

Стаття розглядає довготривалий процес децентралізації влади в Україні, який розпочався з розпадом СРСР у 1991 році, і контрастує його з централізаторською політикою росії, що продовжує трактувати Україну як колонію, ігноруючи сучасні реалії. Особлива увага зосереджена на тому, як крізь історію особистість реагує на політичні зміни, репресії та агресію, намагаючись зберегти гідність, свободу та національну самоідентифікацію.

Аналіз сучасних публікацій, зокрема статей у тижневиках «Літературна Україна», «Бульвар Гордона», газеті «Україна молода», дозволив простежити актуальні настрої в українському суспільстві, миттєву реакцію інтелігенції на події війни, а також роль літератури в інтерпретації національної трагедії.

Ключові слова: *особистість, еволюція, війна, шістдесятники, бібліографія, спогади, репресії.*

Larisa REVA,
candidate of philological sciences,
corresponding member of the National Academy
of Higher Education of Ukraine,
member of the National Union of Local History of Ukraine
(Ukraine, Kyiv)
orcid.org/0000-0002-6623-362x
LesyaReva7@gmail.com

LITERARY REFLECTIONS ON THE CAUSES OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR AND THE ROLE OF THE INDIVIDUAL

The article presents a literary analysis of the causes of Russia's full-scale war against Ukraine through the lens of the Human being – the individual who suffers most amid political disasters, imperial aggression, and global transformations. The authors emphasize that the war launched by Russia has become the greatest humanitarian catastrophe in Europe of the 20th–21st centuries, inflicting irreparable losses on the Ukrainian people. The focus of the study lies not only

in the historical and political background of the conflict, but also in a deep examination of the evolution of Ukrainian and Russian identities, particularly in the post-Soviet period, as well as the influence of literary discourse on the formation of the individual.

The article examines the long-term process of decentralization in Ukraine, which began with the collapse of the Soviet Union in 1991, and contrasts it with Russia's centralizing policies, which continue to perceive Ukraine as a colonial territory, disregarding contemporary geopolitical realities. Special attention is given to how the individual, throughout history, responds to political change, repression, and aggression-seeking to preserve dignity, freedom, and national self-identification.

The analysis of contemporary publications – particularly articles in the weekly Literaturna Ukraina, Bulvar Gordona, and the newspaper Ukraina Moloda – has allowed the authors to trace the prevailing sentiments in Ukrainian society, the immediate intellectual response to the events of the war, and the vital role literature plays in interpreting national tragedy.

Keywords: *personality, evolution, war, sixties, bibliography, memories, repressions.*

Постановка проблеми. Стаття є дослідницьким експериментом на сучасні виклики агресивної політики Росії до України, що спричинилися до найбільшої катастрофи ХХ–ХХІ століття в Європі. Як наслідок, українці втратили ціле покоління на війні, захищаючи кожен дюйм своєї землі. Ми прагнули виявити і проаналізувати причини, шукаючи відповіді, як могло це все статися. Як це нам удалося – звісно, не все охоплено, але наскрізним поглядом усе ж щось прояснили.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спиралися на об'ємний арсенал сучасних дослідів українських та зарубіжних учених, а також акцентувалися на публіцистичних статтях тижневиків «Літературна Україна» та «Бульвар Гордона», газети «Україна молода» як таких, що миттєво реагують на сучасні виклики в плані еволюції особи.

Мета публікації. Повертаючись до наших студій, ми, відкидаючи усталені радянські стереотипи, переглянули багато документів, хронік, занурилися в літературу класичного жанру, фольклорні начала із тим, щоб побачити зародки розбіжностей двох народів – титульної нації України і змішаної російської, яка за імперських амбіцій окупувала чимало великих і малих народностей, створивши т.зв. федерацію. Це явило централізацію влади, де все було підконтрольним

Розпочнемо з того, що українці все життя виборювали свою незалежність. Нашою кров'ю омита усі століття, уже від Середньовіччя. Прагнення до волі, свобод завжди були в домінуючій ролі. Найпершим нашим ворогом в усіх державотворчих, культурних та просвітницьких процесах виступали експансійні сили, зокрема – царизм і Росія. Закликаючи до незворотності обраного нами шляху, І. Франко свого часу говорив: «Маємо стати організмом, здатним до суверенного політичного й культурного життя... живою одиницею між інших народів». І якщо у ХІХ ст. культивувалася глибока освіченість, шанобливе ставлення до родовитості, то в ХХ ст. – різке знищення людської гідності, розчинення в масовості, малокультурності, випинання сірості, аж до фізичної розправи над українською елітою. Важкий чобіт більшовизму безцеремонно топтався перш за все Україною.

Виклад основного матеріалу дослідження. Децентралізація влади в Україні, спричинена розпадом СРСР в 1991 році, відколи Україна здобула незалежність, присутньо, триває і зараз. Коли Росія не хоче миритися з реаліями сьогодення, уважаючи нашу країну колоніальною від імперської політики. Особа, особистість як об'єкт досліджуваного матеріалу є найбільш вразливою. І дійшли висновку: «шістдесятництво» як окремішне явище в літературі України найяскравіше виразило в собі незгоду до правлячого російського режиму, воно припадає на кінець 1950–1960-х років. Це покоління, народжене в 1930-ті роки (1930–1939), яке в шістдесятництві (1960–1969) заявило про себе як про нову творчу та ідеологічну силу, продемонструвало свою опозицію до норм літературно-мистецького життя, встановлених тоталітаризмом, системі, політичному та мистецькому дисидентстві, опозиції або критиці панівної комуністичної ідеології та всієї радянської політичної системи і є початком, нехай прихованим на той момент, однак уже наявним, в майбутньому децентралізації влади. М. Мачківський у статті «Згадаймо всіх – поіменно» (ЛУ, №№ 44 –

46, 2008) писав, що передісторія шістдесятництва починається з 1956 році, коли розворушилися світові суспільно-політичні процеси антикомуністичного характеру, які врешті завершилися крахом міжнародного комуністичного руху та розпадом СРСР у 1991 році. Однак він зазначав, що всім досі написаним статтям про шістдесятництво бракувало конкретності, проникнення в суть явища, шкодили поверховість, надмірна тенденційність, зациклення лише на кількох найпомітніших іменах.

Літературу поділяли на ту, що була дозволена до друку, і ту, що була заборонена з різних причин. У віршах, які писалися «за ґратами» («Заґратовані сонети» І. Світличного, «Палімпсести» В. Стуса...), виразно відмічаємо зміну світогляду авторів. Жорстока розлука з родиною, своєю землею, окрім особистого горя та страждань через понівечене життя Батьківщини, зумовили появу поетичних текстів (а поезія за своїм громадянським накалом почасти замінювала публіцистику), у яких митці шукали самоствердження шляхом поетичного відтворення свого філософського бачення Всесвіту як духовного джерела людини. «Ти знаєш, що ти – людина, ти знаєш про це, чи ні?» (В. Симоненко).

Типову лінію поведінки шістдесятників у плані еволютивного розвитку особи описує книга І. Кульської та І. Мойсеїва «Щоденники ХХ-го століття» [6], у якій ідеться про «всі події України (насамперед Києва) ХХ-го століття, як вони відбилися в житті конкретної людини і родини. Моральний і художній вимір суперечливого часу крізь душу, серце і долю жінки (oral history)». Книга, за висловом авторів, – «не літопис...», а «ліричний щоденник особистості ХХ століття... Це духовний портрет доби... Власне – габітусу кількох діб упродовж складного сторіччя» [8, с. 5]. І найбільш вразливими у людини завжди були і є Правда, Краса, Любов, Гідність, Людяність, які опинялися під найпершим ударом від ідеології та облудної політики. А особливістю «портрета» свідомо обрано жіночий «пензель», ключ, підхід. ХХ ст., – за книгою, – завжди «дуже конспіративне». Ззовні – ««парад позірностей», а справжнє сховане «у скрині на дні», «у валізі з подвійним дном... Письменники писали «в шухляду». Інші ховали «кінці у воду»... Проблема розсекречення – прояв загальної потреби кризьчасового спілкування (зокрема, історичної та родовідної ідентифікацій, завбачення майбутнього). Тут діє джерело енергії, здатної долати смерть. Мати живила натхнення з пекучої пам'яті. «Мене, – зізнається один із авторів книги, – (під час роботи) проймало дивне враження співприсутності, неймовірне й ошелешливе «ніщо не зникає»! Вони продовжують існувати...» [8, с. 5].

Болісно переживаючи знову усі події минулого, автори «Щоденників» ставили за мету «збагнути ХХ століття в його «людиновимірній конкретиці», «живій екзистенції», oral history. З іншого боку, – зізнавалися, – типові суперечності доби (конспірація, двомовність, «атеїстична релігійність», «матеріалістичний ідеалізм», «міфопрагматика», самострим та ін.), закликають дослідити цю шалену антропологічну сполуку... Це «самовидець – «документалістика недремного духу» в його переживанні «ось-цього»: взаємин, стану природи, викликів буття» [8, с. 5].

Водночас, сплеск відроджувальних позицій у культурі спричинився до нових терористичних проявів, репресій (заборона «Собору» О. Гончара, арешт В. Стуса та ін.) тощо.

Цікавими є спогади про той період шістдесятника В. Коротича. Опосередковано аналізуючи все те, що відбувалося довкола, він поринув у спогади вересня 1963 року, коли відбувся літературний вечір російського опозиційного поета Є. Євтушенка в Жовтневому палаці в Києві: «За результатами поетичного вечора Є.Євтушенка чимало хто задумувався над тим, що такі зустрічі варто проводити і з українськими письменниками, але жоден не ризикував брати на себе таку відповідальність. З іншого боку, на наш письменницький бомонд шалений Женін успіх справив гнітюче враження, а в ЦК просто перелякалися. Невдовзі партійні чиновники спробували знайти оптимальний вихід: вирішено було показати, що й нас не пальцем роблено, але стало ясно, що зібрати повний Жовтневий палац навколо існуючих офіційних класиків української літератури не вдасться. Тоді вирішили заризикувати й «заварили» цей вечір: Рильський (дивна річ, на фото він молодший, як я зараз – йому ще лишався рік життя), Малишко (наступне після Максима Тадейовича, вже

радянське, фронтове, покоління) й ми троє [Р.Л.: В. Коротич, І. Дзюба та М. Вінграновський]...

Вести вечір доручили Леонідові Новиченку, який не дуже давно керував у ЦК культурою, а тепер став одним зі спілчанських вождів. Читати нам веліли з трибуни, яку викотили на центр сцени і не забуду, як величний Максим Тадейович щось бубнів з товстої книжки, яку не випускав з рук. Свого власного виступу не можу згадати – все було наче уві сні – читання, оплески. Перед вечором нас вишикували на тлі завіси, сфотографували, але згодом передумали робити якесь «паблісіті» вечорові. До речі, Л. Новиченко називав цих молодих поетів «новобранцями поезії», а М. Рильський присвятив їм свої «Вечірні розмови»[11, с. 67–77]...

Стоймо ми на сцені в Жовтневому палаці, який був колись Інститутом благородних дівиць, а в тридцятих – катівнею, там в підвалах і розстрілювали. Згодом палац вже не буде Жовтневим, а унизу, під ним, розстелиться Майдан Незалежності, той самий...». Вечір, на який назбиралося повно народу, став до певної міри не тільки вибуховим, але й етапним: творчістю молодих поетів почали по-справжньому цікавитися, їх почали пізнавати на вулиці, шукати їх книжки, а тим часом партійні чиновники не втрачали можливості вдаватися до критики: «нас того року зіпили докупи і якийсь час – Драча, його і мене – били й хвалили сукупно...»

Говорячи про інших письменників, В. Коротич указує, що кістяк шістдесятництва в першу чергу все-таки складала «кияни», які в результаті кількох згаданих подій опинилися в епіцентрі літературного життя 1960-х років: «Був ще Симоненко, але десь збоку, в Черкасах, була ще Ліна [Р.Л. Костенко], але вона то в московському навчанні, то у польському заміжжі, а ми були в Києві. Всі троє абсолютно різні. Я – вчитаний у свої книги і заглиблений у свій Київ – міщух, місто моє, мене тут всі кицьки знають. Іван [Р.Л. Дзюба], який пильно придивлявся, шукав контактів, закріплювався, обростав столичним м'ясцем». Тим часом життя у кожного з молодих поетів складалося по-різному: В. Коротич продовжував працювати лікарем в Інституті кардіології імені М.Д. Стражеско, де писав дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а «Микола Вінграновський ходив довкруги студії ім. Довженка. Від нього просто таки пахтіло «Повістю полум'яних літ», Юлією Солнцевою й Довженковими уроками. Іван Дзюба приживався у Києві, шукав за стабільністю – житлом, роботою. До того ж, Іван і Микола ще холостякували, а в мене вже були дружина й син...». До речі, працюючи лікарем-кардіологом, В. Коротич фактично врятував від смерті М. Рильського, а також А. Малишка, з яким вони здружилися по нещастю – «він двічі прибував уночі (одного разу сам прийшов, своїм ходом) до клініки ім. Стражеска, якраз тоді, коли я вночі чергував. Так що обидва Малишкових інфаркти були в мене у палаті, під моїм наглядом. Ми з ним набалакалися доволі – розумний був, талановитий чоловік, з переламаною долею й покаліченою душею. Після виписки, після суворої заборони випивок, він запрошував мене додому, садовив під великим полотном Труша (мода пішла тоді на закарпатця Труша, в Гончара теж було кілька картин, а найбільша колекція – в співака Дмитра Гнатюка), ставив пляшку, склянку й просив хильнути за його здоров'я» [7].

Спогади спогадами, а в офіційній культурі – під керівництвом О. Білецького було здійснено декілька двотомних видань «Історії української літератури» (1950, 1956, 1957, 1959), які унаочнюють дозволений підхід до затаврованих імен. Причому кожне – за своїм місцем. Отже, перший том присвячувався дожовтневому періоду, другий – радянському. Одне з основних місць в академічних «Історіях» – аналіз життєвого і творчого шляху окремих письменників та їх внесок в загальнолюдський соціально-культурний розвиток. В усіх цих «Історіях» спостерігалася поступова деполітизація видань і розширювався список імен, репрезентованих у виданнях. Це були переважно нові імена, які з'являлися на літературному обрії, а також включалися повернені призабуті чи зумисне вилучені і недооцінені персоналії. Поступово змінюється структура видань. Відбувається відхід від вузько портретного характеру студій – до узагальненої теоретичної інформації про літературний процес, на тлі якого подаються розвідки про окремих діячів літератури.

Попередні видання «Історії української літератури» зберегли, донесли до нас чимало цінних фактів, проклали шлях до осмислення сучасної історії української літератури.

В «Історії української літератури ХХ ст.» історія літератури поділяється на три етапи (чи підперіоди): перший – період після 1916–1917 роках, але тією чи іншою мірою – і попереднього півтора десятиліття; другий – 1940–1950 роки; третій – 1960–1980-ті роки [2, с. 6]. Причому шістдесятництво окремо не виділене, а примикає до 1980-х років. Автори ставили своєю метою представити «Історію» цілісною, не покрайною на класові та інші «табори», на «дві культури» в одній культурі, разом з іншими досягненнями, які має діаспора різних країн і континентів. Автори зізнаються, що їм «ще не вдалося ґрунтовно проаналізувати увесь великий художній і літературознавчий доробок, який надбала за сім десятиліть українська еміграція Австрії, Польщі, Чехії і Словаччини, Німеччини, США, Канади, Франції, Бразилії та багатьох інших країн» [2, с.7], які почасти на свої плечі виносили «племінь української літератури, коли в Україні воно ставало вкрай нестерпним». Також авторський колектив прагнув представити «Історію» без «білих плям». До видання вперше було введено сотні раніше замовчуваних імен: від Миколи Хвильового – до Василя Стуса, Богдана-Ігоря Антонича – до Василя Барки.

Атмосферу початку 1980-х років, тобто, за поділом «Історії української літератури» шістдесятників, становлять поетичні твори, в яких поети виразніше стали усвідомлювати вартісність власного існування, безкомпромісність і неповторність особистісного відчуття і сприймання життєвих перипетій. В поезії з'являються нові імена: В. Герасим'юк, С. Короненко, П. Гірник – лауреат Шевченківської премії 2009 року, І. Римарук, І. Малкович та інші. Виходять збірки поетів, які не друкувалися протягом майже двох десятиліть: В. Кордуна, М. Воробйова, В. Голобородька... [10,164 с.].

Шістдесятництво живе й сьогодні. Не тільки фізично, а й своїми естетичними й ідейними напрацюваннями, без яких не могли б розвиватися наступні покоління літераторів. За словами В. Стуса, їх, шістдесятників, була «малесенька шопта». Доля В. Стуса стала прикладом послідовного втілення «Мужності бути» як «здатності збереження і розвитку можливостей власного духу», душевного захисту... Для В. Стуса теми й мотиви – тільки виходи у внутрішній світ, у щоденник душі, у невислані листи до інших про власне внутрішнє» [18, с. 227]. Лише 1990 року побачила світ поетична книжка В. Стуса «Дорога болю». Його творчість стала «документом не тільки людської мужності й непримиренності перед лицем зла й несправедливості, а й документом великої художньої сили» [2, с. 43].

Не лише відчайдушна поетична струна забриніла. За новим, відмінним од московського трактування, поезія та література інших жанрів почала зривати завіси недозволеного. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, чії твори вивчалися в школі, і закликали до войовничого атеїзму та поетичного демократизму в почасти переписаних і підігнаних для піонерського вуха творах. Ідеологія комунізму, як повалений звір, поступово падала.

До останніх своїх днів продовжував боротися з тенденціонізмом у царині шевченкознавства шістдесятник І. Дзюба. У статті «Довіку насущний» [17, с. 19–68], він подав цілісний літературно-критичний портрет Тараса Шевченка, який має бути орієнтиром для читача щодо провідних статей енциклопедії Шевченкознавства, що побачила світ у 2000 році: «Хроніка життя і творчості Шевченка», «Літературна спадщина Шевченка», «Поезія Шевченка», «Проза Шевченка», «Драматичні твори Шевченка», «Поетика», «Віршування», «Жанри літературні в Шевченка», «Мова художня Шевченка», «Жанри в образотворчому мистецтві Шевченка», «Живопис Шевченка», «Рисунки Шевченка», «Офорт у творчості Шевченка», «Альбоми Шевченка», «Вшановування та увічнення пам'яті Шевченка», розташованих, як і всі інші статті, за абеткою. Переважна їх більшість супроводжувалася списком літератури до теми, поданої у хронологічному порядку. Ми безмежно вдячні п. Івану за схвальну рецензію до нашої скромної книги «Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України»: до 200-ліття від дня народження [14, 112 с.].

Шістдесятник І. Калинець порадував громадськість статтею «І стеком, і шаблею, і піснею!», в якій презентував книгу Р. Ковалю «Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею», ім'я якого у колах галицького горожанства добре знане. Проте, в Україні про нього мало хто чув.

Керамічні й металеві медальйони і плакетки із зображенням Тараса Шевченка були не в одному помешканні. Навіть харківський пам'ятник Кобзареві, творчо використаний Манізером, теж «із Гаврилка». Монументальна постать Митця і Воїна (старшини-добровольця з УСС, згодом офіцера в Сирій дивізії Армії УНР і в кінці – отамана-повстанця), пристрасне життя Михайла Гаврилка (1882–1920) поєднувало визвольні прагнення українців і стало полум'яним символом воюючої України – її Соборності. Онук його, нині – професор Львівського університету Орест Абрагамович у «Передньому слові» наголосив на тому, що подібні біографії актуальні в наші ганебні роки. Образ гордої і сильної Людини вибудовується в кількох розділах книги: в біографії та семи додатках. Перший додаток – це єдина поетична збірка «На румовищах» (Краків, 1910). Інші – хронологічно подані документи і матеріали з усіх періодів яскравого, хоч і недовгого життя М. Гаврилка. Книга, скромно названа «історичним нарисом», «виповнила насущну із сотень лакун нашого минулого, яку можна читати з гордістю і без брому» [3].

«Шевченко породив Гаврилка, а той як митець не тільки творив образ Батька нації, він доказав усім грядущим поколінням, і діяльним, і ледачим, що можна жити, творити і боротися – і навіть вмерти згідно з наукою свого духовного Патрона» [3].

Г. Гусейнова, якого Л. Голота називає степовим українським Гомером, ми згадали не випадково. Видаючи журнал «Кур'єр Кривбасу», не нарікаючи на долю і злі часи, Г. Гусейнов є справжнім патріотом України. «Коли Бог подорожував Україною в шістдесяті роки ХХ комуністичного століття й побачив, як нищать українське слово, як нищать українську еліту, як спопеляють у степах український козацький вольний дух, він, Бог, непомітно поклав у руки натоді ще студента-заочника філологічного факультету Одеського університету свої «господні зерна», аби сьогодні ми, українці, вчилися в українського Гусейнова служити Україні, дбати про неї, аби ми розкошували від читання Гусейнівських творів» [4]. Оповідючи в книзі про унікальність особи бібліографа Григорія Дем'яновича Зленка – на сьогодні одного із найкращих шевченкознавців в Україні, який має енциклопедичні знання й зберіг для України стільки фактів та імен, що має право ще за життя на встановлення пам'ятника в Одесі.

В. О. Коротич зараз у Москві. Нагадаємо, 1986 року йому запропонували посаду головного редактора «Огонек», який одразу збільшив свій наклад, і буквально «розлітався». Потім викладав у американських університетах [13, с. 251–265], тобто, втретє змінив аудиторію спілкування. А 2014 року він люб'язно написав передмову до нашої книги «Платон Микитович Воронько: 1913–1988»: До 100-ліття від дня народження [12, 204 с.]. І дякуємо І. Драчу, який подав свій спомин про П. Воронька, виголошений на погребях майстра-ковпаківця у 1988 році, до нашої книги. 2012 рік, коли М. Стельмахові виповнилося 100 років від дня народження, спільнота згадувала перебіг подій навколо його останнього роману «Чотири броди». «Чотири броди», за М. Стельмахом – це «своєрідна філософія життя. Кожен має свої чотири броди: блакитний, як світанок – дитинство; як сон – хмільний брід любові, брід праці і житейських турбот; брід онуків і прощання... Від того, як людина переправляється через ці броди, стає зрозуміло, чого вона варта» [9].

Нам стирали пам'ять, засекречували істину, переписували історію. Так, Л. Дрофань у статті «Олена Пчілка з нами і за нас» (ЛЮ, 11.07.2013), порушила питання про дату смерті письменниці. Вона говорить, що це сталося 17 червня (29 червня) 1849 року, згідно з молитовником її батька, Петра Якимовича Драгоманова. В інших джерелах щодо цього – розбіжності. І це не поодинокий приклад.

М. Ільницький ще 1998 році перевидав теоретичну працю Л. Білецького «Основи української літературно-наукової критики. Спроба літературно-наукової методології», що вийшла в Празі 1925 року, і також була малодоступною в Україні.

Сьогодні, болісно повертаючи не лише історію, забуті імена, ми шукаємо і відстоюємо істину. Книга «Погашений спалах» – це хрестоматія творів репресованих літераторів, розстріляного Відродження і українського письменства доби Незалежності, над якою І. Качуровський (+ 18.07.2013, Мюнхен) (ЛЮ. – 11.07. 2013) працював останні роки. Вона розкриває багато цікавих сторінок з недозволеної радянщиною спадщини.

Першою серйозною працею стала систематизована «Енциклопедія українознавства», репрезентована Науковим товариством ім. Т. Шевченка, видана українською діаспорою в Сарселі (Франція) за ред. В. Кубійовича (1949–1952 рр.). У 1993–2003 роках усі 14 томів було перевидано як «репринтові видання» в Україні у Львові.

Як приклад, взяли за основу письменницький арсенал, який найбільше розкриває обличчя нації. Це – в Україні. Ось таким, здебільшого, неоднозначним постає перед світом українець. Чого у ньому більше – плюсів чи мінусів – часом, ми й самі утрудняємося в такій оцінці. Тому працюємо над собою далі і наполегливо.

Що ж у Росії? Цікавий погляд на сьогоднішнього героя одіозного російського політолога, соратника диктатора Путіна, О. Дугіна [1]. Це без перебільшення колективний портрет сучасного російського покоління. Примітивне мислення й зациклення на одному вожакові прямо зациклює. Не змінюючи ходу думки, пропонуємо матеріал без наших тлумачень і вкраплень. Тут увиразнюються проблеми й надії країни-агресорки. Отже, – за словами Дугіна, – ті, хто очікував на якусь новизну чи й перебудову у передвоєнний час, на жаль, розбив усілякі надії. Автор пов'язує сучасний стан доби з кончиною Березовського, котрий уважався символічною фігурою, а його кінець ніби втілював безславний кінець безславного періоду, проходив опосередковано крізь свідомість і підсвідомість усього нашого мистецького арсеналу. Смерть Березовського – ніби смерть цілого комплексу афектів, пафосу. Насправді, його покоління – це досить посередні пізнорадянські люди, які володіли певною мірою радикального хуліганства, – мішугини такі («мішугене», «мішугин» походить від івритського слова «нешуга», що означає божевільний). 1990-ті роки – це час мішугиних. Не можна сказати, що дурачків, але таких дивакуватих атипових людей, які не вписуються в суспільство. В школі бувають люди, які періодично пританцьовують на уроках, вигукують... Як правило, вони потім поступово стають звичайними людьми. Або маргіналами. В 1990-ті роки вони задали економічний, політичний, естетичний, культурний порядок денний. До цього племені належать і інші мішугини – від Полонського до Жириновського: також галасують, падають, б'ються в істериці, діють на грані фола і навіть поза його межами. Вони можуть змінити стать, можуть кинути якусь справу, всіх обікрасти, вбити – їм усе сходить з рук. До певного моменту...

Березовський хоча й був впливовим російським політиком, але поступово за роки його боротьби з Путіним (вона теж дуже символічна) з'ясувалось, що час такого типу людей уже відходить. Це були дві епохи: епоха мішугиних і епоха більш осудних, можливо, більш передбачуваних, більш практичних, відповідно, і більш раціональних, без зіпсованих генів чиновників – прагматиків та реалістів. Мішугини програли. І обставини смерті Березовського символічні в цьому сенсі. Його покаяння в листах, його розорення, його смуток. Все йшло до того, що він визнав свою поразку. Епоха визнала свою поразку. Звідси й той факт, що він помер, практично ні на що вже не впливає. Він же останні роки ні на що вже не впливав, нічому вже не шкодив, він нічого не міг зробити. Всі його ініціативи закінчувалися повним крахом. Вся його двірня, яку він фінансував і підтримував, від нього розбіглась. Доренко, Білковський, навіть Лимонов – всі, кого він годував, його підлеглі, кинулися в різні боки, побігли хто до Суркова, хто до Путіна, хто шукав просто якихось нових людей. Березовський помер лузером.. Це дуже важливо. І, відповідно, він помер, бо ця епоха скінчилась. А далі найцікавіше. Путін у цій історії виграв насправді, як нуль виграє у мінуса. Відбувся такий собі перехід від цілком буйної фази до не те щоб м'якої, а просто нормальної, банальної.

Причини обезславлення і втрати гідності у здоланні в собі раба наявні. Російську натуру досить точно описав Ф. Достоевський і 50 відсотків російського населення, прочитавши його «Злочин і кару», мали б зрозуміти значення цієї війни, і її, взагалі напевне, не було б. Але суспільство російське сьогодні не читає. «Записки із Мертвого дому» Достоевського ніхто не читає. «День опричника» В. Сорокіна ніхто не читає. Не читають В. Аксьонова, О. Твардовського. Не читають класики.

За словами російського письменника, філософа М. Веллера, уродженця Кам'янець-Подільського, в російському культурному просторі натомість з'явилася інша література, яка уславлює Сталіна, репресії тощо. Причому інколи написана сучасними авторами, які не

знають достеменно сталінської доби, але багато читали про це. Подеколи книги написані майстерно, навіть талановито. І що головне: ця субкультура, близька до табірної, формується уже в школі. А почалася вона із часів опричнини, ще за Івана Грозного. Панування сили, свавілля, сувора табірна ієрархія, коли є наглядач, пахани, і є мужики, що працюють, і є «опущені». Усі ці фактори складають сукупність російського населення і на сьогодні становлять модель розвитку суспільства сусідньої країни. І російські еліти також природно підпадають під ці лекала. Там присутні сувора ієрархія: хто під ким, хто кого кришує, хто за ким стоїть і т.д. Це ж саме стосується і прошарку інтелігенції. Навіть зараз у нас, в Україні, в деяких державних інституціях радянського зразка, які ще не зазнали реформації, присутні всі ці закони. І нині ми, українці, в російському панівному розумінні є тими, кого потрібно опустити (даруйте за сленг). Тому, цілком очевидним є те, що ми й надалі маємо знаходитися, за їхнім сценарієм, під сильним гнітом, впливом, а натомість українці виявилися непокірними, зуміли знайти силу протистояння, протидії, очищення.

Всі ці фактори, а до того ж і запущена на всі спроможності пропагандистська машина засобів масової інформації, розмаху якої позаздрив би й Геббельс, знаходиться на такому високому витку розвитку, що людина потрапляє в полон дезінформації та одурманення. Століттями російське суспільство знаходилося під впливом табірної конгломерації і ставилося до українців, як до недонації. Ми були для росіян рабами. І цілком очевидним є факт, що за нашої перемоги денационалізації російського народу, його геноциду не буде, а в разі переваги Росії Україні – кінець як державі.

Напередодні війни, 2022 року, з'явилася грізна заява кремлівського інформресурсу РИА новости за підписом якогось Тимофія Сергєйцева, себто, їх маніфест: «Ще в квітні минулого року ми писали про неминучість денацифікації України. Нацистська, бандерівська Україна, ворог Росії і інструмент Заходу зі знищення Росії нам не потрібна. Сьогодні питання денацифікації перейшло до практичної площини. Денацифікація необхідна, коли значна частина народу – найімовірніше за все, її більшість – освоєна і втягнута нацистським режимом у свою політику. Тобто тоді, коли не працює гіпотеза «народ хороший – влада погана». Визнання цього факту – основа політики денацифікації, усіх її заходів, а сам факт і складає її предмет. Україна перебуває саме в такій ситуації».

Сайт РИА Новости також опублікував список забороненої, себто, шкідливої літератури в Росії. Там фігурують знакові книги, серед яких: «Декамерон» Боккаччо Джованні, «Прекрасний новий світ» Олдоса Гакслі, «Мадам Боварі» Гюстава Флобера, «На Західному фронті без змін» Еріх-Марії Ремарка, навіть «Тихий Дон» Михайла Шолохова, а також книги Ернеста Хемінгуея, «Колгосп тварин», «Думки в дорозі. Публіцистика, есеїстика, критика Оруелла Джорджа як шкідливі. І знову – війна в аналогіях: нацистська Німеччина періоду Другої Світової війни спалювала книги Е.М. Ремарка, забороняла незгідну літературу і контролювала стан своїх мешканців.

Чи могли б ми оминати російсько-українську війну? Подеколи нам видається, що вона була неминучою, хоч як це страшно не звучить. Імперські наративи досягли найвищого щабелю накалу подій. Україна все більше віддалялася від вектора політичного розвитку, за яким розвивалася Росія. По суті, країна-агресорка втрачала свій вплив на нашу державу. І тут ми знову повернемося до аналогій. 2021 року, коли відзначали 35-ті сумні роковини Чорнобильської трагедії, за нашим авторством з'явилася стаття «У нас у всіх навіки змінено ДНК» [16, с.144–152]. Аналізуючи еволюційний шлях розвитку нашої країни – України за пострадянський період (а стаття подекуди й автобіографічна, зі вкрапленнями аналогій), ми звернулися до спогадів Л. Кравчука, першого Президента України. Дозволю собі повторити їх, оскільки вони стосуються і сьогоденної кровопролитної визвольної війни: «імперія нагадувала смертельно пораненого звіра, який через безнадійну, а від того пристрасну, жагу до життя став набагато жорсткішим, набагато небезпечнішим. Карабах, Фергана, Сумгаї, Баку, Тбілісі, Вільнюс це довели. Треба було дати звірові сконати. Й водночас ретельно підготуватися до захисту від можливого нападу смертельно пораненого хижака. Чи мав Радянський Союз шанс устояти? Не думаю. Але припускаю, деякий час він ще міг протриматися» [5, с.77]. Такі ствердження повною мірою можна віднести і до російського сценарію. Карфаген гине. І гине неминуче.

У 2015 році в Москві відбувся Конгрес бібліографів світу (збір матеріалів провадився ще до анексії Криму), де ми виступили з доповіддю «Художественная литература. Библиография. Библиотека. Их роль в социокоммуникационной культуре на современном этапе» (у співавт. з Н. Ревою [15, с.133–148]. Стаття мала б попередити події, які насуваються, і загалом носила тлумачне значення.

Висновки. Отже, таким чином, заторкнуті нами питання є лише початковим періодом досліджень еволютивної парадигми особи в історії нашої країни періоду російсько-української війни. Вони неминуче тягнуть за собою первинний етап розпаду імперських зазіхань, коли руйнується російська послідовна шкала централізації узурпованої влади. Вона, ця парадигма розвитку держав та особи в них, наявно свідчить про різницю українців та росіян, і вже точно спростовує тезу про те, що ми – єдиний народ, і що в нас єдине коріння. Ю. Шевельов – автор численних мовознавчих і славістичних досліджень. Його праці з проблем української літературної мови, діалектології, історичної морфології..., що свого часу протистояли ідеологічній залежності радянського мовознавства, сьогодні набувають непересічної наукової вартості. В англійських монографіях «A Prehistory of Common Slavic : The historical phonology of common Slavic» («Передісторія слов'янської мови : Історична фонологія загальнослов'янської мови» (1964, друге вид., 1965) та «A historical phonology of the Ukrainian language» («Історична фонологія української мови» (1979, український переклад, 2002), Ю. Шевельов показав розвиток фонологічної системи української мови від праслов'янської на широкому тлі – до сьогодення, представивши історичні, діалектні, міжмовні та текстуальні площини, дослідив глибинно-причинові зв'язки між окремими фонетичними змінами, тобто, науково обґрунтував засади української мови з початку VII ст., завершивши її формування приблизно в XVI ст. Він абсолютно заперечив концепцію прасхіднослов'янської лінгвістичної єдності трьох братніх народів у доісторичні часи, при тому розвинув концепцію конфігурації та діалектних груп (київсько-поліської, галицько-подільської, полоцько-смоленської, новгородсько-тверської, муромо-рязанської говірок), що дали початки російській та українській мовам, і вийшов переможцем в дискусійних тенденційних процесах радянщини, довівши автохтонність української мови.

Між тим, у Росії і до сьогодні працюють кафедри давньоруської писемності, які продовжують обстоювати радянську концепцію походження східнослов'янських мов і так само привласнюють пам'ятки давньоруської літератури, як це було за часів СРСР. Такий підхід є особливо небезпечним, оскільки збігається з панівною доктриною Кремля про те, що Україна – це історично російські території, а ми єдиний народ, а наша мова – давньоруська. Протистояти цьому не лише в культурницькій сфері, і не лише на полі бою, а, перш за все, в освіті та науці, щоб ці напрацювання посіяли зерно в кожній родині.

Список використаних джерел та літератури

1. Дугин А. То, что мы имеем сей час в Украине и России – приговор всем надеждам, которые были у людей в эпоху перестройки. Вечерние вести, 1913, 8–14 квіт.
2. Історія української літератури ХХ ст., 1994 // Історія української літератури ХХ ст.»: В 2 кн.–Кн.1: 1910–1930-ті рр.: Навч. посібник / За ред. В.Г. Дончика, 2-е вид. К., 1994, 784 с., с. 43.
3. Калинець І. «І стеком, і шаблею, і піснею!». Літературна Україна. 2014. № 3 (5532). 16 січ.
4. Кіраль С. Три зозулі з поклоном для Григорія Гусейнова: Враження від презентації нової книжки письменника «Між часом і морем. Колекція невігаданих історій» («Ярославів Вал», 2013). Літературна Україна.2013. № 41 (5520). 24 жовт.
5. Кравчук Л.Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. К., 2002. 392 с.: іл., с. 77.
- 6.Кульська І., Мойсеїв І. Щоденники ХХ-го століття: Першодруки з фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України; Невідомий театр авангарду; Конспіративна «захаявна»; Недрукабельна творчість. К., 2013, 352 с.; іл.
7. Матеріали використано з приватного листування.
8. Мойсеїв І. Вступ: Мамо, живи знову! // Кульська І., Мойсеїв І. Щоденники ХХ-го століття.К., 2013, с.5.

9. Олтаржевська Л. «Моя тема в літературі – любов до людини». Україна молода, 2012. 24 трав.

10. Поезія Радянської України (1981 – 1985): Бібліогр. покажч. /Упоряд.: Рева Н.М., Рева Л.Г.; Добр. т-во любителів кн. Укр. РСР. К., 1987, 164 с.

11. Рева Л. «В житті ні разу неправді не служив»... // Максим Рильський. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність: матеріали Міжнар. наук-краєзнав. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. О. Ольжича та 90-річчю УНР : у 2 т. / Управління культури і туризму Житомир. облдержадмін., Житомир. наук.-краєзнав. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. краєзнав. музей ; [голов. ред. М. Ю. Костриця]. Т.2. Житомир, 2007, с. 67–77. (Наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзнав. т-ва дослідників Волині ; вип. 35.

12. Рева Л. Платон Микитович Воронько: 1913 – 1988: До 100-ліття від дня народження: Монографія. К., 2014, 204 с.

13. Рева Л. Спроба біографічного дискурсу Віталія Коротича — письменника та публіциста // Світова література на перехресті культур і цивілізацій: Збірник наук. праць. Вип. 7. Част. II. Сімферополь, 2013. 368 с., с. 251–265.

14. Рева Л. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України: до 200-ліття від дня народження: Збірник наукових статей. К., 2014, 112 с.

15. Рева Л. Художественная литература. Библиография. Библиотека. Их роль в социокоммуникационной культуре на современном этапе (в соавт. с Н. Ревой // Библиографическое обеспечение свободного развития личности. Краеведческая библиография : Материалы II Междунар. библиогр. Конгресса «Библиография : взгляд в будущее» (М., 6–8 окт., 2015) / РГБ / Редкол. : А.Ю. Самарин (пред.), А.В. Теплицкая (науч. ред.), Г.Л. Левин и др. М., 2015, с.133–148.

16. Розумовські зустрічі : зб. наук. праць / Сіверський центр післядипломної освіти ; Сіверський ін-т регіон. досліджень. Вип. 9. Чернігів, 2022. 192 с. С. 144–152.

17. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, т.1. К., 2012, с.19–68.

18. Шерех, 1993 –Шерех Ю. Третя сторожа. К.,1993. 590 с., с. 227.

References

1. Dugin A. To, chto my imeem sej chas v Ukraine i Rossii – prigovor vsem nadezhdam, kotorye byli u lyudej v epohu perestrojki. Vechernie vesti, 1913, 8–14 kvit. [Dugin, A. What We Have Now in Ukraine and Russia Is a Verdict on All the Hopes People Had During the Perestroika Era. Vecherni Visti, 1913, April 8–14.] [In Russian]

2. Istoriiia ukrainskoi literatury KhKh st., 1994 // Istoriiia ukrainskoi literatury KhKh st.»: V 2 kn.–Kn.1: 1910–1930-ti rr.: Navch. posibnyk / Za red. V.H. Donchyka, 2-e vyd. K., 1994, 784 s., s. 43. [History of Ukrainian Literature of the 20th Century, 1994. In: History of Ukrainian Literature of the 20th Century. In 2 books – Book 1: 1910s–1930s: Textbook / Ed. V.H. Donchyk. 2nd ed. Kyiv, 1994, 784 p., p. 43.] [In Ukrainian]

3. Kalynets I. «I stekom, i shableiu, i pisneiu!»). Literaturna Ukraina. 2014. № 3 (5532). 16 sich. [Kaly nec, I. «With a Burin, a Sabre, and a Song!»). Literaturna Ukraina, 2014, No. 3 (5532), January 16.] [In Ukrainian]

4. Kiral S. Try zozuli z poklonom dlia Hryhoriia Huseinova: Vrazhennia vid prezentatsii novoi knyzhky pysmennyka «Mizh chasom i morem. Kolektsiia nevyhadanykh istorii» («Yaroslaviv Val», 2013). Literaturna Ukraina.2013. № 41 (5520). 24 zhovt. [Kiral, S. Three Cuckoos with a Bow for Hryhorii Huseinov: Impressions from the Presentation of the Writer’s New Book Between Time and the Sea. A Collection of True Stories («Yaroslaviv Val», 2013). Literaturna Ukraina, 2013, No. 41 (5520), October 24.] [In Ukrainian]

5. Kravchuk L. Maiemo te, shcho maiemo: Spohady i rozdumy. K., 2002. 392 s.: il., s. 77. [Kravchuk, L. We Have What We Have: Memoirs and Reflections. Kyiv, 2002. 392 p.: ill., p. 77.] [In Ukrainian]

6. Kulska I., Moiseiv I. Shchodennyky KhKh-ho stolittia: Pershodruky z fondiv Tsentralnoho derzhavnogo arkhivu-muzeiu literatury i mystetstva Ukrainy; Nevidomyi teatr

avanhardu; Konspiratyvna «zakhaliavna»; Nedrukabelna tvorchist. K., 2013, 352 s.; il. [Kulska, I., Moiseiev, I. Diaries of the 20th Century: First Publications from the Collections of the Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine; Unknown Avant-Garde Theater; Conspiratorial «Pocket Notes»; Unprintable Works. Kyiv, 2013, 352 p.; ill.] [In Ukrainian]

7. Materialy vykorystano z pryvatnoho lystuvannia. [Materials were used from private correspondence.] [In Ukrainian]

8. Moiseiv I. Vstup: Mamo, zhyvy znovu! // Kulska I., Moiseiv I. Shchodennyky KhKh-ho stolittia.K., 2013, s.5. [Moiseiev, I. Introduction: Mother, Live Again! // In: Kulska, I., Moiseiev, I. Diaries of the 20th Century. Kyiv, 2013, p. 5.] [In Ukrainian]

9. Oltarzhevska L. «Moia tema v literaturi – liubov do liudyny». Ukraina moloda, 2012. 24 trav. [Oltarzhevska, L. «My Theme in Literature is Love for Humanity». Ukraina Moloda, 2012, May 24.] [In Ukrainian]

10. Poeziia Radianskoi Ukrainy (1981 – 1985): Bibliohr. pokazhch. /Uporiad.: Reva N.M., Reva L.H.; Dobr. t-vo liubyteliv kn. Ukr. RSR. K., 1987, 164 s. [Poetry of Soviet Ukraine (1981–1985): Bibliographic Index / Comp. N.M. Reva, L.H. Reva; Dobrovolne Tovarystvo Liubyteliv Knyhy URSR. Kyiv, 1987, 164 p] [In Ukrainian]

11. Reva L. «V zhytti ni razu nepravdi ne sluzhyv»... // Maksym Rylskiy. Problemy ukrainskoho derzhavotvorennia: istoriia i suchasnist: materialy Mizhnar. nauk-kraiezn. konf., prysviach. 100-richchiu vid dnia narodzh. O. Olzhycha ta 90-richchiu UNR : u 2 t. / Upravlinnia kultury i turyzmu Zhytomyr. obl. derzhadmin., Zhytomyr. nauk.-kraiezn. t-vo doslidnykiv Volyni, Zhytomyr. obl. in-t pisliadyplom. ped. osvity, Zhytomyr. obl. kraiezn. muzei ; [holov. red. M. Yu. Kostriytsia]. T.2. Zhytomyr, 2007, s. 67—77. (Nauk. zb. «Velyka Volyn» : pratsi Zhytomyr. nauk.-kraiezn. t-va doslidnykiv Volyni ; vyp. 35. [Reva, L. «Never in My Life Did I Serve Falsehood»... // In: Maksym Rylskiy. Problems of Ukrainian Statehood: History and Present: Materials of the International Scientific and Local History Conference Dedicated to the 100th Anniversary of O. Olzhych and the 90th Anniversary of the Ukrainian National Republic. In 2 volumes. / Zhytomyr Regional State Administration, Zhytomyr Scientific-Local History Society of Volyn Researchers, Zhytomyr Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Zhytomyr Regional Local History Museum; [Chief Editor: M.Yu. Kostriytsia]. Vol. 2. Zhytomyr, 2007, pp. 67–77. (Scientific collection The Great Volyn: Works of the Zhytomyr Society of Volyn Researchers, Issue 35).] [In Ukrainian]

12. Reva L. Platon Mykytovych Voronko: 1913 – 1988: Do 100-littia vid dnia narodzhennia: Monohrafiia. K., 2014, 204 s. [Reva, L. Platon Mykytovych Voronko: 1913–1988: On the 100th Anniversary of His Birth: A Monograph. Kyiv, 2014, 204 p.] [In Ukrainian]

13. Reva L. Sproba biohrafichnoho dyskursu Vitaliia Korotycha — pysmennyka ta publitsysta // Svitova literatura na perekhresti kultur i tsyvilizatsii: Zbirnyk nauk. prats. Vyp. 7. Chast. II. Simferopol, 2013. 368 s., s. 251–265. [Reva, L. An Attempt at a Biographical Discourse on Vitalii Korotych – Writer and Publicist // World Literature at the Crossroads of Cultures and Civilizations: Collection of Scientific Works, Issue 7, Part II. Simferopol, 2013. 368 p., pp. 251–265.] [In Ukrainian]

14. Reva L. Taras Hryhorovych Shevchenko: Liudyna, Poet, Prorok, Symvol Ukrainy: do 200-littia vid dnia narodzhennia: Zbirnyk naukovykh statei. K., 2014, 112 s. [Reva, L. Taras Hryhorovych Shevchenko: Man, Poet, Prophet, Symbol of Ukraine: On the 200th Anniversary of His Birth: Collection of Scientific Articles. Kyiv, 2014, 112 p.] [In Ukrainian]

15. Reva L. Hudozhestvennaya literatura. Bibliografiya. Biblioteka. Ih rol v sociokommunikacionnoj kulture na sovremennom etape (v soavt. s N. Revoj // Bibliograficheskoe obespechenie svobodnogo razvitiya lichnosti. Kraevedcheskaya bibliografiya : Materialy II Mezhdunar. bibliogr. Kongressa «Bibliografiya : vzglyad v budushee» (M., 6–8 okt., 2015) / RGB / Redkol. : A.Yu. Samarin (pred.), A.V. Teplickaya (nauch. red.), G.L. Levin i dr. M., 2015, s.133–148. [Reva, L., Reva, N. Fiction. Bibliography. Library. Their Role in Socio-Communicative Culture at the Present Stage // In: Bibliographic Support of the Free Development of the Individual. Local History Bibliography: Materials of the 2nd International Bibliographic Congress Bibliography: A Look into the Future (Moscow, Oct. 6–8, 2015) / RGB / Editorial Board: A.Yu.

Samarin (Chair), A.V. Teplytskaia (Scientific Editor), H.L. Levin et al. Moscow, 2015, pp. 133–148.] [In Russian]

16. Rozumovski zustrichi : zb. nauk. prats / Siverskyi tsentr pislidyplomnoi osvity ; Siverskyi in-t rehion. doslidzhen. Vyp. 9.Chernihiv, 2022.192 s. S. 144–152. [Rozumovsky Meetings: Collection of Scientific Papers / Siversky Center for Postgraduate Education; Siversky Institute for Regional Research. Issue 9. Chernihiv, 2022. 192 p., pp. 144–152.] [In Ukrainian]

17. Shevchenkivska entsyklopediia : u 6 t. / Redkol.: M. H. Zhulynskiy (holova) ta in. ; NAN Ukrainy, In-t l-ry im. T. H. Shevchenka, t.1. K., 2012, s.19–68. [Shevchenko Encyclopedia: In 6 vols. / Ed. Board: M.H. Zhulynskiy (Head) et al.; NAS of Ukraine, Institute of Literature named after T.H. Shevchenko, Vol. 1. Kyiv, 2012, pp. 19–68.] [In Ukrainian]

18. Sherekh, 1993 –Sherekh Yu. Tretia storozha. K.,1993. 590 s., s. 227 [Sherekh, Yu. The Third Watch. Kyiv, 1993. 590 p., p. 227.] [In Ukrainian]